

Innovatsion siyosatning mazmuni

Hakimov Nasrullo

TERDU Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha)

Fakulteti 322-guruh talabasi

O'qituvchi: Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna

Annotatsiya: Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida barqarorlashuv hukm surayotgan bir paytda iqtisodiyotning chuqur modernizatsiyalashuviga erishmay turib innovatsiyalar diffuziyasiga, ya'ni yangi g'oya, ishlanma va texnologiyalar joriy etilishi va jadal tarqalishiga erishish qiyin. Buning uchun esa, avvalo, ta'lim, ilm-fan va sanoat integratsiyasini ta'minlash, shuningdek, innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talabni oshiradigan yangi kompaniyalar tashkil etilishini rag'batlantiruvchi yangi sanoat tarmoqlarini yaratishga ko'maklashadigan bir qator aniq texnik yechimlarni joriy qilish talab etiladi. Mazkur maqolada aynan shu mavzu xususida to'xtalib o'tilgan.

Maqolani yozishdan maqsad: Ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda innovatsion siyosatning o'tkazilishi, eng avvalo, muayyan tarmoqlarda innovatsion salohiyatga ega bo'lgan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Maqola ushbu sohadagi mulohazalarni ochib beradi.

Natija: Ishlab chiqarishning texnik jihozlanganligini yaxshilash, tarmoqlar, korxonalarining texnologik darajasini ko'tarish, umuman milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va boshqa shu kabilardan iborat bo'lgan qo'shimcha raqobat ustunliklari manbalarini aniqlashga qaratiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot, innovatsion siyosat, siyosat, amaliyot, biznes faoliyat, yuksalish, xorij tajribasi.

Content of innovative policies

Hakimov Nasrullo

Student of Group 322 of the

Faculty of Economics (by industries and sectors) of TERDU

Teacher: Djurayeva Lola Abdugabbarovna

Annotation: at a time when stabilization is prevailing in the Republic of Uzbekistan today, it is difficult to achieve diffusion of innovations, that is, the introduction and rapid spread

of new ideas, developments and technologies, without achieving deep modernization of the economy. This requires, first of all, the introduction of a number of specific technical solutions that promote the integration of Education, Science and industry, as well as the creation of new industries that promote the creation of new companies that increase the demand for innovative products. This is exactly the topic mentioned in this article.

The purpose of writing the article: the conduct of innovative policies in most developed countries is, above all, associated with the support of domestic manufacturers with innovative potential in certain industries. The article reveals considerations in this area.

The result: will be aimed at improving the technical equipment of production, raising the technological level of industries, enterprises, modernizing the national economy as a whole, and identifying sources of additional competitive advantages, among others.

Keywords: economic and social development, innovation policy, politics, practice, business activity, rise, foreign experience.

Содержание инновационной политики

Хакимов Насрулла

Студент 322 группы факультета
экономики по отраслям и секторам) ТЕРУ

Учитель: Джураева Лола Абдугаббаровна

Аннотация: сегодня, когда в Республике Узбекистан царит стабилизация, трудно добиться распространения инноваций, то есть внедрения и быстрого распространения новых идей, разработок и технологий, не достигнув глубокой модернизации экономики. Для этого необходимо, прежде всего, обеспечить интеграцию образования, науки и промышленности, а также внедрить ряд конкретных технических решений, которые будут способствовать созданию новых отраслей, стимулируя создание новых компаний, которые будут стимулировать рост спроса на инновационные продукты. Эта статья посвящена именно этой теме.

Цель написания статьи: проведение инновационной политики в большинстве развитых стран связано, прежде всего, с поддержкой отечественных производителей, обладающих инновационным потенциалом в определенных отраслях. Статья раскрывает соображения в этой области. **Результат:** направлен на выявление

источников дополнительных конкурентных преимуществ, заключающихся в улучшении технической оснащенности производства, повышении технологического уровня отраслей, предприятий, модернизации народного хозяйства в целом и др.

Ключевые слова: экономический и социальный прогресс, инновационная политика, политика, практика, деловая активность, подъем, зарубежный опыт.

Ayonki, zamonaviy dunyoda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning asosi innovatsiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. Innovatsion siyosat esa davlatlar va tashkilotlarning ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash va boshqarish uchun qo'llanadigan asosiy vositalaridan biridir. Innovatsiyalar yangi texnologiyalar, biznes modellar, mahsulotlar va xizmatlarni yaratishda hamda mavjudlarini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ilmiy maqolada innovatsion siyosatning mazmuni, uning muhim jihatlari, amaliyotga joriy etish yo'llari va dunyo tajribasi tahlil qilinadi. Zero, har bir mamlakatning innovatsion strategiyalari turlicha bo'lib, bu tarixiy va milliy rivojlanish xususiyatlari, sanoatning va texnologik bazaning taraqqiy etish darajasi va boshqa omillarga bog'liq holda shakllantiriladi. Milliy innovatsion tizimni yaratishning yagona universal retsepti mavjud emas, chunki davlatlarning to'g'ri va samarali yagona strategiyasi ham bo'lmaydi. Shunga qaramay, bir-biridan ajralib turuvchi innovatsion tizimlar ba'zi bir umumiy xususiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin, shuning uchun ham nisbatan rivojlangan raqobatbardosh mamlakatlarning muvaffaqiyatli texnologik tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

I. Innovatsion siyosatning asosiy tushunchalari: Innovatsion siyosat davlatlar va tashkilotlar tomonidan yangi texnologiyalar, mahsulotlar va jarayonlarni joriy qilishni rag'batlantirish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosat hisoblanadi. Innovatsiyalar iqtisodiy o'sish va rivojlanishning asosiy omillaridan biri sifatida qaraladi, chunki ular ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va yangi bozorlarni ochish imkonini beradi.

Innovatsion siyosatning maqsadi esa, iqtisodiyotni yangiliklar asosida rivojlantirish va jahon bozorlarida raqobatbardoshlikni oshirishdir. Bu siyosat bir qator vositalar orqali amalga oshiriladi, jumladan, soliq imtiyozlari, grantlar, texnologik parklar va tadqiqot institutlari bilan hamkorlik.

Innovatsion siyosatning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

1. Yangi texnologiyalarni rivojlantirish va tatbiq qilish: Innovatsion siyosatning asosiy maqsadi yangi texnologiyalarni tadqiq qilish va ularni amaliyotga joriy etishni rag'batlantirishdir. Bu texnologiyalar iqtisodiy o'sishga katta hissa qo'shadi va yangi ish o'rinlari yaratishga yordam beradi.

2. Fan va texnologiyalarni rivojlantirish uchun qulay muhit yaratish: Innovatsion siyosat ilm-fan va tadqiqotlarni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan. Bu esa davlat va xususiy sektorlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytiradi. 3. Raqobatbardoshlikni oshirish: Innovatsiyalar davlatlarning xalqaro bozorlar bilan raqobatlasha olish qobiliyatini oshiradi. Shu sababli, innovatsion siyosat ishlab chiqarish va texnologiyalarni raqobatbardosh holga keltirishda muhim ahamiyatga ega.

4. Ijtimoiy rivojlanishni ta'minlash: Innovatsiyalar nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy sohalarida ham rivojlanishni ta'minlaydi. Innovatsion siyosat sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy himoya sohalarida ham qo'llaniladi.

Innovatsion siyosatning vositalari va amaliyoti Innovatsion siyosatni amalga oshirish bir nechta asosiy vositalarga tayanadi:

1. Soliq imtiyozlari: Davlatlar innovatsiyalarni rivojlantirish maqsadida kompaniyalar va tadqiqot institutlariga soliq imtiyozlari taqdim etadi. Bu ular uchun rag'bat bo'lib, ilmiy izlanishlarga ko'proq mablag' yo'naltirishga yordam beradi.

2. Grantlar va subsidiyalar: Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun davlatlar grantlar va subsidiyalar ajratadi. Bu mablag'lar yangi texnologiyalar va tadqiqotlarni moliyalashtirish uchun ishlatiladi.

3. Texnologik parklar va inkubatorlar: Texnologik parklar va biznes inkubatorlar tadbirkorlar va innovatorlar uchun qulay sharoit yaratib, ularning startaplari va loyihalarini rivojlantirishga yordam beradi.

4. Xususiy sektor va davlat hamkorligi: Innovatsion siyosat doirasida davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlik yo'lga qo'yiladi. Xususiy sektorning moliyaviy resurslari va davlatning infratuzilmasi birlashtirilgan holda yangi texnologiyalarni rivojlantirish va bozorga chiqish imkoniyati yaratiladi

Yangi innovatsion texnologiyalarni loyihalashtirish jarayoniga sarf qilinayotgan vaqt iqtisodi, telekommunikatsion tizimlar va qurilmalar bozoridagi sobitqadam sifat o'zgarishi natijasida raqobatbardoshlik talablari oshib bormoqda.

Innovatsion siyosatni tatbiq etishda duch kelinadigan qiyinchiliklar Innovatsion siyosatning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi qator qiyinchiliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin: 1. Moliyaviy cheklovlar: Innovatsiyalar katta miqdordagi moliyaviy resurslarni talab qiladi. Ba'zi davlatlarda moliyaviy resurslarning yetishmasligi innovatsion loyihalarni to'laqonli amalga oshirishga to'sqinlik qiladi.

2. Kadrlar yetishmovchiligi: Innovatsion siyosat uchun yuqori malakali kadrlar zarur. Ba'zi mamlakatlar texnologik va ilmiy sohalarda yetarli bilim va tajribaga ega bo'lgan mutaxassislarni yetishtira olmasligi mumkin.

3. Bozorlarning noaniqligi: Innovatsion mahsulotlarni bozorga kiritishda noaniq sharoitlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu, o'z navbatida, investorlar va tadbirkorlarning innovatsiyaga sarmoya kiritishdan qo'rqishlariga sabab bo'ladi.

Dunyo tajribasida innovatsion siyosat haqida gapirganda quyidagi ma'lumotlar haqida to'xtalishimiz mumkin. Chunki, innovatsion siyosatni muvaffaqiyatli amalga oshirgan mamlakatlar tajribasi ko'plab davlatlar uchun namuna bo'la oladi. Masalan, AQSh, Janubiy Koreya va Finlandiya kabi davlatlar o'zining texnologik rivojlanishi va innovatsion salohiyati bilan tanilgan. Ushbu mamlakatlar innovatsion siyosatni ishlab chiqishda ilm-fan va texnologiyani qo'llab-quvvatlashga katta e'tibor berishdi. Janubiy Koreyada innovatsion siyosat davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan bo'lib, bu mamlakatga qisqa vaqt ichida texnologik taraqqiyotda yetakchilik qilish imkonini berdi. Mamlakatda texnologik parklar,

inkubatorlar va tadbirkorlik markazlari rivojlantirilib, innovatsiyalarni rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratildi. AQShda esa ilmiy izlanishlar va startaplar katta moliyaviy qo'llab-quvvatlashga ega bo'lib, texnologiya gigantlari, masalan, Google, Apple va Microsoft kabi kompaniyalar dunyo bozorida yetakchilik qilishga erishdilar. AQSh hukumati innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlash uchun qator soliq imtiyozlari va grantlar ajratadi. Kelajakda innovatsion siyosatning roli yanada oshib boradi. Texnologik taraqqiyotning tezligi va xalqaro raqobatning kuchayishi mamlakatlar va kompaniyalardan innovatsiyalarni doimiy ravishda rivojlantirishni talab qiladi. Shu sababli, davlatlar va tashkilotlar innovatsion siyosatni yanada kuchaytirib, yangi texnologiyalar va izlanishlarga katta e'tibor qaratishlari zarur bo'ladi. Shuningdek, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi kabi global masalalar innovatsion siyosatni ekologik va yashil texnologiyalarni rivojlantirishga qaratadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt, robototexnika va big data texnologiyalari ham innovatsion siyosatning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsiyalar zamonaviy jamiyatda yangi imkoniyatlar yaratadi, ish o'rinlari ochadi va ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilishga yordam beradi. Innovatsion siyosat esa ushbu jarayonni boshqarish va rag'batlantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Davlatlar va tashkilotlar yangi texnologiyalar, mahsulotlar va jarayonlarni joriy etish orqali o'z iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishlarini ta'minlaydi. Kelajakda innovatsion siyosatning ahamiyati yanada ortib, xalqaro raqobat va ekologik muammolar bilan yuzma-yuz bo'lgan dunyoda, mamlakatlar innovatsiyalarni rivojlantirish va amaliyotga tatbiq etish uchun tobora ko'proq resurs va e'tibor ajratadilar. Innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun samarali siyosatni ishlab chiqish har bir davlatning iqtisodiy muvaffaqiyati va xalqaro raqobatbardoshligini ta'minlashda asosiy omillardan biri bo'lib qoladi. Demak, innovatsion siyosat zamonaviy iqtisodiyotning ajralmas qismi bo'lib, u davlat va xususiy sektorning birgalikdagi harakatlari orqali mamlakatlar taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shadi. Shu sababli, har bir davlat innovatsiyalarni rivojlantirishga qaratilgan siyosatni faol qo'llab-quvvatlashni davom ettirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi

Prezidentning 2019 yil 8 yanvardagi PF-5614-son Farmoni.

2. L.A.Djo'raeva. PECULIARITIES OF INCREASING THE INCOME OF THE POPULATION IN THE REGION. Maqola. «JOURNAL OF UNIVERSAL SCIEN» ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-7

3. L.A.Djo'raeva . XALQARO KREDIT LINIYALARI VA ULARNI KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI, RAQAMLASHTIRISH. (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA). Maqola.(Mahalliyjurnal)

Respublika ilmiy-uslubiy jurnal

4.Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(5).